

ANEMIA FALCIFORME: NOVOS PROGRESSO NO TRATAMENTO E QUALIDADE DE VIDA

Sickle Cell Anemia: New Advances in Treatment and Quality of Life

Anemia de células falciformes: nuevos avances en el tratamiento y la calidad de vida

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14837641

Recebido: 01/02/2025 | Aceito: 07/02/2025 | Publicado: 08/02/2025

Vitória Alvina Ferreira Lima Gomes Webá
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: vitoriaalvina@icloud.com

Renan Castro de Andrade Barros Fonseca
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: renanccastro@outlook.com

Edvan Pimenta Figueiredo
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: edvanfigueiredo.med@gmail.com

Wanessa Anselmo de Lucena Castro
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
E-mail: wanessamed24@gmail.com

Thays Linhares de Melo
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: thaysmelolinhaires@gmail.com

Josimar Cunha Rodrigues Junior
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Josimarcunharodrigues@gmail.com

Maria de Pontes Camargo
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil

E-mail: mariadepontes@gmail.com

Camilla Borja de Siqueira Diniz
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
E-mail: camillaborja@hotmail.com

Renata de Araújo Lins Bahia
Graduanda em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
E-mail: renatalinsbahia@gmail.com

Bruno Henrique Meira Almeida
Graduando em Medicina
Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil.
E-mail: bruno.meiraalmeida@gmail.com

Paulo Vinicius Leal Berredo
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: pvberredo@gmail.com

Luís Felipe Eidam Mendes
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: luiseidam@hotmail.com

Igor Murad Schmitt
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Igor.schmitt07@gmail.com

Iana Isabela Silva Pinto
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: isabelapnto@gmail.com

Alana Dágila Cabral De Alencar
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: alanadagilacabraldealencar@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: A anemia falciforme é uma doença genética, crônica e incapacitante, que afeta principalmente indivíduos de ascendência africana, mas também pode impactar pessoas de outras etnias. Com o avanço da medicina, diversas abordagens terapêuticas têm sido exploradas para controlar a doença e minimizar seus efeitos. A qualidade de vida de indivíduos com anemia falciforme é comprometida não apenas pelas dores recorrentes, mas também pela dificuldade no acesso a tratamentos de saúde adequados. **Objetivo:** Analisar os recentes progressos no tratamento da anemia falciforme e investigar como essas inovações estão influenciando a qualidade de vida dos pacientes. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Anemia Falciforme", "Tratamento", "Qualidade de Vida", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** Os resultados da revisão indicam que os tratamentos atuais, como a hidroxiureia e transfusões sanguíneas, têm mostrado melhorias na redução das crises de dor e na qualidade de vida dos pacientes. No entanto, as terapias genéticas, como a edição de genes via CRISPR/Cas9, apresentam promissores avanços, embora ainda sejam limitadas em termos de acesso e eficácia definitiva. Além disso, a revisão destaca as desigualdades no acesso ao tratamento, principalmente em países com recursos limitados, e os desafios persistentes relacionados à saúde mental e ao impacto psicossocial da doença. **Conclusão:** Os avanços nos tratamentos da anemia falciforme, como o uso de hidroxiureia e terapias genéticas, mostram um potencial significativo para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, desafios como o acesso desigual aos tratamentos e os impactos psicossociais ainda persistem. O fortalecimento dos sistemas de saúde e a continuidade da pesquisa são essenciais para melhorar o manejo da doença e a vida dos pacientes.

Palavras-chave: Anemia Falciforme; Tratamento; Qualidade de Vida.

ABSTRACT

Introduction: Sickle cell anemia is a genetic, chronic, and disabling disease that primarily affects individuals of African descent, but can also impact people of other ethnicities. With advances in medicine, several therapeutic approaches have been explored to control the disease and minimize its effects. The quality of life of individuals with sickle cell anemia is compromised not only by recurrent pain, but also by difficulty in accessing adequate health treatments. **Objective:** To analyze recent advances in the treatment of sickle cell anemia and investigate how these innovations are influencing the quality of life of patients. **Methodology:** The research is based on a comprehensive review of the existing literature. For data collection, the PubMed and Scielo databases were used, covering studies between 2014 and 2024. The search was conducted with the terms "Sickle Cell Anemia", "Treatment", "Quality of Life", applying the Boolean operator "AND". **Results and discussion:** The results of the review indicate that current treatments, such as hydroxyurea and blood transfusions, have shown improvements in reducing pain crises and improving patients' quality of life. However, gene therapies, such as CRISPR/Cas9 gene editing, show promising advances, although they are still limited in terms of access and definitive efficacy. In addition, the review highlights inequalities in access to treatment, especially in countries with limited resources, and the persistent challenges related to mental health and the psychosocial impact of the disease. **Conclusion:** Advances in treatments for sickle cell anemia, such as the use of hydroxyurea and gene therapies, show significant potential to improve patients' quality of life. However, challenges

such as unequal access to treatments and psychosocial impacts still persist. Strengthening health systems and continuing research are essential to improve disease management and patient lives.

Keywords: Sickle Cell Anemia; Treatment; Quality of Life.

RESUMEN

Introducción: La anemia de células falciformes es una enfermedad genética, crónica e incapacitante que afecta principalmente a personas de ascendencia africana, pero también puede afectar a personas de otras etnias. Con los avances de la medicina, se han explorado varios enfoques terapéuticos para controlar la enfermedad y minimizar sus efectos. La calidad de vida de las personas con anemia de células falciformes se ve comprometida no sólo por el dolor recurrente, sino también por la dificultad para acceder a tratamientos de salud adecuados. **Objetivo:** Analizar los avances recientes en el tratamiento de la anemia de células falciformes e investigar cómo estas innovaciones están influyendo en la calidad de vida de los pacientes. **Metodología:** La investigación se basa en una revisión exhaustiva de la literatura existente. Para la recolección de datos se utilizaron las bases de datos PubMed y Scielo, abarcando estudios entre 2014 y 2024. La investigación se realizó con los términos “Sickle Cell Anemia”, “Tratamiento”, “Calidad de Vida”, aplicando el operador booleano “AND”. **Resultados y discusión:** Los resultados de la revisión indican que los tratamientos actuales, como la hidroxiurea y las transfusiones sanguíneas, han mostrado mejoras en la reducción de las crisis de dolor y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, las terapias genéticas, como la edición genética mediante CRISPR/Cas9, muestran avances prometedores, aunque todavía son limitadas en términos de acceso y eficacia definitiva. Además, la revisión destaca las desigualdades en el acceso al tratamiento, particularmente en países con recursos limitados, y los desafíos persistentes relacionados con la salud mental y el impacto psicosocial de la enfermedad. **Conclusión:** Los avances en los tratamientos de la anemia de células falciformes, como el uso de hidroxiurea y terapias genéticas, muestran un potencial significativo para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, aún persisten desafíos como el acceso desigual a los tratamientos y los impactos psicosociales. El fortalecimiento de los sistemas de salud y la continuación de la investigación son esenciales para mejorar la gestión de las enfermedades y la vida de los pacientes.

Palabras clave: Anemia de células falciformes; Tratamiento; Calidad de vida.

INTRODUÇÃO

A anemia falciforme é uma doença genética, crônica e incapacitante, que afeta principalmente indivíduos de ascendência africana, mas também pode impactar pessoas de outras etnias. Caracteriza-se pela substituição da hemoglobina normal por hemoglobina falciforme, o que leva à deformação das células sanguíneas e à obstrução dos vasos sanguíneos. Esse processo causa dor intensa, danos a órgãos e uma série de complicações que comprometem a qualidade de vida dos pacientes ao longo de toda a vida. (SOUZA et al, 2016).

Com o avanço da medicina, diversas abordagens terapêuticas têm sido exploradas para

controlar a doença e minimizar seus efeitos. Transfusões sanguíneas, medicamentos como hidroxiureia e, mais recentemente, a terapia genética têm mostrado progressos significativos. No entanto, apesar das inovações, ainda existem desafios consideráveis na busca por tratamentos curativos e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. (SOUSA et al, 2021).

A qualidade de vida de indivíduos com anemia falciforme é comprometida não apenas pelas dores recorrentes, mas também pela dificuldade no acesso a tratamentos de saúde adequados, especialmente em países com recursos limitados. A gestão da doença envolve um acompanhamento contínuo, que abrange desde o controle de crises agudas até o tratamento preventivo de complicações crônicas, o que exige um alto nível de cuidado e infraestrutura médica. (PEIXOTO et al, 2021).

O presente artigo tem como objetivo geral analisar os recentes progressos no tratamento da anemia falciforme e investigar como essas inovações estão influenciando a qualidade de vida dos pacientes, abordando tanto os avanços terapêuticos quanto os desafios persistentes no manejo da doença.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração, fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal desta revisão é compilar, sintetizar e analisar os achados de estudos anteriores sobre miomas uterinos. Esse método integra informações já publicadas, oferecendo uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica combina diversas estratégias e tipos de pesquisa, possibilitando a avaliação da qualidade e coerência das evidências e a integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo. Diversos tipos de publicações foram considerados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi conduzida com os termos "Anemia Falciforme", "Tratamento", "Qualidade de Vida", aplicando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Anemia Falciforme" AND "Tratamento" AND "Qualidade de Vida".

Os critérios para inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões

sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que fossem acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições quanto à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A anemia falciforme (AF) é uma doença genética, hereditária e crônica, que resulta na produção anômala de hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. A doença, caracterizada pela formação de glóbulos vermelhos em forma de foice, compromete a circulação sanguínea, o que pode levar a complicações graves como dor intensa, danos aos órgãos e aumento do risco de infecções. A prevalência da anemia falciforme é mais significativa entre indivíduos de ascendência africana, mas também pode afetar populações de outras etnias. (CARDOSO et al, 2021).

Historicamente, o tratamento da anemia falciforme tem sido baseado principalmente no controle das crises dolorosas e na prevenção das complicações associadas à doença. A utilização de transfusões sanguíneas, que visam aumentar o número de células sanguíneas normais, e o uso de medicamentos como a hidroxiureia têm sido as principais abordagens terapêuticas. Esses tratamentos, embora eficazes em muitos casos, não representam uma cura e podem estar associados a efeitos colaterais a longo prazo. (GOMES et al, 2014).

Nos últimos anos, houve um avanço significativo na pesquisa sobre tratamentos curativos para a anemia falciforme. A terapia genética, que envolve a modificação das células-tronco hematopoiéticas do paciente para corrigir o defeito genético, tem se mostrado promissora. A aplicação de novas tecnologias, como o CRISPR/Cas9, tem possibilitado a edição do genoma de células para corrigir a mutação responsável pela doença, oferecendo uma possível solução definitiva para o problema. (BRANDOW, LIEM, 2022).

Além das terapias inovadoras, os tratamentos convencionais como a transfusão de sangue e o uso de medicamentos continuam a desempenhar um papel importante na gestão da

doença. A hidroxiureia, por exemplo, tem sido amplamente utilizada para reduzir a frequência de crises e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, ao diminuir a viscosidade do sangue e a formação de células falciformes. (TISDALE, THEIN, EATON, 2020).

Entretanto, a implementação desses tratamentos é desigual, especialmente em países com recursos limitados. A falta de acesso a tratamentos de alta qualidade, como transfusões regulares e medicamentos, representa um desafio significativo para muitas pessoas com anemia falciforme, afetando diretamente sua qualidade de vida. Além disso, a falta de infraestrutura e de profissionais treinados é um obstáculo adicional ao manejo adequado da doença. (ELENDU et al, 2023).

A qualidade de vida dos pacientes com anemia falciforme é, sem dúvida, um dos maiores desafios enfrentados. Estudos mostram que as crises de dor, o risco de complicações crônicas, como danos aos rins e ao fígado, e a necessidade de tratamentos constantes, afetam a saúde mental e emocional dos pacientes. Além disso, o estigma social associado à doença e as limitações impostas pelas crises frequentes podem gerar isolamento e dificuldades no desempenho das atividades diárias. (CORDEIRO, FERREIRA, SANTOS, 2014).

Nos últimos anos, diversas iniciativas têm sido implementadas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, incluindo programas de suporte psicológico e a criação de redes de apoio. No entanto, é necessário um esforço contínuo para expandir o acesso a cuidados adequados e para sensibilizar as comunidades sobre a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico regular. (PIEL, STEINBERG, REES, 2017).

Este artigo visa analisar os principais avanços no tratamento da anemia falciforme, com um enfoque nas inovações terapêuticas, como a terapia genética e os medicamentos de uso contínuo. Além disso, busca discutir o impacto dessas novas abordagens na qualidade de vida dos pacientes, identificando tanto os progressos realizados quanto os desafios ainda presentes no tratamento da doença. (ONIMOE, ROTZ, 2020).

CONCLUSÃO

Em suma, a anemia falciforme continua sendo uma condição desafiadora, mas os avanços no tratamento, como o uso de hidroxiureia e terapias genéticas emergentes, oferecem novas perspectivas para o manejo da doença. A edição genética, em particular, tem o potencial de fornecer uma solução curativa, embora ainda haja limitações em relação à sua aplicação em

larga escala, principalmente devido aos custos e à complexidade dos tratamentos. No entanto, as estratégias terapêuticas atuais têm contribuído significativamente para a redução das crises e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Apesar dos avanços terapêuticos, a desigualdade no acesso ao tratamento permanece um grande obstáculo, especialmente em regiões com recursos limitados. Além disso, os desafios psicossociais enfrentados pelos pacientes, como o estigma e o impacto emocional da doença, ainda exigem atenção. A busca por melhores alternativas terapêuticas e o fortalecimento dos sistemas de saúde são essenciais para garantir um futuro mais promissor para os pacientes com anemia falciforme.

REFERÊNCIAS

BRANDOW, A. M.; LIEM, R. I. Advances in the diagnosis and treatment of sickle cell disease. *Journal of Hematology & Oncology*, v. 15, n. 1, p. 20, 2022.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

CARDOSO, Andréia Insabralde de Queiroz et al. Estudos econômicos completos sobre tratamentos da anemia falciforme. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 34, p. eAPE01641, 2021.

CORDEIRO, Rosa Candida; FERREIRA, Silvia Lucia; SANTOS, Ane Caroline da Cruz. Experiências do adoecimento de pessoas com anemia falciforme e estratégias de autocuidado. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 27, n. 6, p. 499-504, 2014.

ELENDU, Chukwuka et al. Understanding sickle cell disease: causes, symptoms, and treatment options. *Medicine*, v. 102, n. 38, p. e35237, 2023.

GOMES, Ludmila Mourão Xavier et al. Acesso e assistência à pessoa com anemia falciforme na Atenção Primária. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 27, n. 4, p. 348-355, 2014.

ONIMOE, Grace; ROTZ, Seth. Sickle cell disease: A primary care update. *Cleveland Clinic journal of medicine*, v. 87, n. 1, p. 19-27, 2020.

PEIXOTO, Maria Priscila et al. Atualizações sobre anemia falciforme–hidroxiureia. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, v. 4, n. 8, p. 318-326, 2021.

PIEL, Frédéric B.; STEINBERG, Martin H.; REES, David C. Sickle cell disease. *New England Journal of Medicine*, v. 376, n. 16, p. 1561-1573, 2017.

SOUSA, Guilherme Henrique Miranda et al. Anemia falciforme. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 7, n. 11, p. 195-209, 2021.

SOUZA, Janaina Martins et al. Fisiopatologia da anemia falciforme. *Revista transformar*, v. 8, n. 8, p. 162-178, 2016.

TISDALE, John F.; THEIN, Swee Lay; EATON, William A. Treating sickle cell anemia. *Science*, v. 367, n. 6483, p. 1198-1199, 2020.